

PROVOCĂRILE REPUBLICII MOLDOVA ÎN DEZVOLTAREA FORMELOR DE PROTECȚIE PERSOANELOR DEZAVANTAJATE

Oxana MIRON

Dr. în drept,

Specialist lobby și advocacy AO „Concordia. Proiecte Sociale”

email: omalanciuc@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-9222-7151>

Într-o societate aflată în continuă transformare, în care problemele sociale se schimbă rapid, politica publică socială trebuie să se adapteze noilor cerințe și să răspundă nevoilor persoanelor aflate în dificultate. Creșterea calității serviciilor sociale și diversificarea acestora cu scopul a răspunde nevoilor trebuie să fie unul dintre primordialele obiective ale politicii Guvernului în domeniul protecției sociale.

Direcția prioritară a Republicii Moldova este armonizarea legislației în vigoare cu standardele internaționale, precum și implementarea cu succes a politicilor sociale la nivel local și pentru fiecare persoană.

Cuvinte-cheie: protecția copilului, adopție, legislație, convenție, persoane defavorizate.

THE CHALLENGES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN DEVELOPING FORMS OF PROTECTION FOR DISADVANTAGED PEOPLE

In a society in constant transformation, in which social problems are changing rapidly, social public policy must adapt to the new requirements and respond to the needs of people in difficulty. Increasing the quality of social services and diversifying them to meet the needs must be one of the central objectives of the Government's policy in the field of social protection.

The priority direction of the Republic of Moldova is the harmonization of the legislation in force to the international standards, as well as the successful implementation of social policies at local level and for each person.

Keywords: child protection, adoption, legislation, convention, disadvantaged people.

LES DÉFIS DE LA MOLDAVIE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE FORMES DE PROTECTION POUR LES PERSONNES DÉFAVORISÉES

Dans une société en évolution rapide où les problèmes sociaux évoluent, la politique sociale publique doit s'adapter aux nouvelles exigences et répondre aux besoins des personnes dans le besoin. L'amélioration de la qualité des services sociaux et leur diversification pour répondre aux besoins doivent être l'un des principaux objectifs de la Politique de protection sociale du gouvernement.

La priorité de la République de Moldova, le rapprochement des législations actuellement en vigueur avec les normes internationales, ainsi que la mise en œuvre réussie des politiques sociales au niveau local, et pour chaque personne.

Mots-clés: protection de l'enfance, adoption, législation, convention, personnes défavorisées.

ПРОВОКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В РАЗВИТИИ ФОРМ ЗАЩИТЫ ОБЕЗДОЛЕННЫХ ЛИЦ

В постоянно меняющемся обществе, в котором социальные проблемы быстро меняются, общественная социальная политика должна адаптироваться к новым требованиям и удовлетворять потребности нуждающихся.

ся людей. Повышение качества социальных услуг и их диверсификация с целью удовлетворения потребностей должны быть одной из важнейших задач политики правительства в области социальной защиты.

Приоритетным направлением Республики Молдова является гармонизация действующего законодательства с международными стандартами, а также успешное внедрение социальной политики на местном уровне и для каждого человека.

Ключевые слова: защита детей, усыновление, законодательство, конвенция, обездоленные лица.

Promovarea unei politici sociale echilibrate a fost și rămâne o provocare continuă a Guvernului Republicii Moldova.

Majoritatea statelor lumii au subsemnat un set comun de principii și prevederi legale cu privire la protecția drepturilor persoanelor dezavantajate. Statele europene au dezvoltat, suplimentar, un cadru comun, complex de valori și abordări pentru a îmbunătăți aceste principii și prevederi.

Republica Moldova, fiind parte a procesului de integrare europeană, s-a obligat să respecte politicile internaționale și cele europene demarând reforma sistemului de protecție a tuturor categoriilor de persoane defavorizate și rămâne angajată în continuarea reformelor în acest domeniu.

Cadrul internațional al drepturilor omului a evoluat până în prezent, pentru a aborda necesitățile specifice ale persoanelor defavorizate.

Legislația, care stă la baza reformelor în domeniul protecției persoanelor dezavantajate este susținută de un șir de convenții importante, semnate de Republica Moldova, după cum urmează:

Convenția ONU privind Drepturile Copilului (CDC) din 20 noiembrie 1989 ratificată prin Hotărârea nr. 408 din 12.12.1990 a Sovietului Suprem al RSSM

Când a fost adoptat, la 20 noiembrie 1989, Convenția a marcat culminația a mai mult de 6 decenii de pledoarie a ONG-urilor, a experților în domeniul drepturilor omului, precum și un consens fără precedent între Guverne. Până în prezent toate țările lumii, exceptând două, au fost de acord să accepte standardele impuse de acest important tratat, care afirmă grija și protecția fiecărei persoane sub 18 ani-

a fiecărui copil-drept o prioritate pentru oricine, în special pentru Guverne.

Articolul 2 este de importanță primordială, deoarece subliniază dreptul tuturor copiilor, indiferent de origine sau dizabilitate, de a avea acces la toate drepturile lor [1].

Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități ratificată prin Legea nr. 166 din 09.07.2010 de către Republica Moldova (CDPD)

CDPD se referă la toate persoanele cu dizabilități, însă acest document reafirmă și specifică drepturile copiilor cu dizabilități. Odată cu ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD), Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea să asigure ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie respectate, promovate și protejate în aceeași măsură ca drepturile celorlalți membri ai societății [2]. O mare parte din obligațiile pozitive care sunt impuse de CDPD revin administrației locale de nivelul unu și doi, dat fiind faptul că însăși filosofia și standardul introdus de Convenție constau în asigurarea disponibilității serviciilor și mecanismelor de protecție la nivel local, comunitar. Fără a diminua importanța și obligația legiuitorului și a Guvernului de a adopta modificările legislative, civile și politice și de a elabora politicile de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale 29.05.1993, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1468-XIII din 29.01.1998

Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale a fost ratificată de 95 de state.

Obiectivul Convenției este garantarea drepturilor fundamentale ale copiilor în adopțiile internaționale, în special prevenirea traficului de copii. În acest scop, trebuie să existe cooperare între statele semnatare, exclusiv prin intermediul autorităților centrale, pentru a asigura recunoașterea reciprocă a deciziilor de adopție în toate statele semnatare [3].

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) ratificată prin Hotărârea nr. 1298 din 24.07.1997

CEDO are două articole fundamentale ale acestei convenții: art. 3 protejează toți cetățenii împotriva torturii, tratamentelor inumane sau degradante. Acesta este relevant pentru copiii cu dizabilități intelectuale din instituțiile rezidențiale, prin prisma asigurării faptului că practicile de constrângere, limitare fizică sau pedepsele umilitoare sunt eradicate.

Articolul 8 protejează toți cetățenii de imixtiunea ilegală în viața privată și de familie [4]. Curtea de Justiție de la Strasbourg a demonstrat că acest articol poate fi aplicat pentru a proteja copiii cu dizabilități intelectuale împotriva separării de familiile biologice și a plasării în instituții rezidențiale speciale cu școlarizare separată.

Asigurarea unor oportunități egale pentru copiii dezavantajați necesită, în majoritatea cazurilor, alocarea unor fonduri și servicii suplimentare pentru acești copii și familiile lor, în scopul:

- o asigurării bunăstării copilului (diminuarea sărăciei);
- o protecției copilului de pericole și abuz;
- o asigurării creșterii și îngrijirii copilului în familie și în comunitatea de origine;
- o asigurării accesului la servicii de asistență medicală și terapii de care are nevoie pentru o dezvoltare adecvată;
- o asigurării accesului la educație și oportunităților de a învăța și a se dezvolta la potențialul maxim;
- o achiziționării deprinderilor de viață necesare pentru a trăi ca adulți complet independent, care să

participe și să contribuie la viața comunităților în care trăiesc.

Mai multe convenții ale Consiliului Europei reglementează problema protecției copilului, în primul rând Carta Socială Europeană revizuită care, prin articolul 16, reglementează drepturile copiilor ca membri ai familiei, definind „familia drept celula fundamentală a societății, care are dreptul la protecție socială, juridică și economică adecvată pentru a-i asigura copilului dezvoltarea deplină”.

În acest sens, promovarea consecventă a politicilor sociale servește drept garant al drepturilor cetățenilor la protecție și securitate socială.

Constituția Republicii Moldova garantează în art. 47 dreptul la asistență și protecție socială:

„(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea și bunăstarea, lui și familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare.

(2) Cetățenii au dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subsistență, în urma unor împrejurări independente de voința lor.”[5, 47]

Dreptul constituțional ia măsuri de asistență se bazează pe ideea potrivit căreia traiul decent se realizează prioritar prin auto-protecție. Statutul trebuie să se implice semnificativ în ameliorare condițiilor de viață ale cetățenilor săi, astfel încât, prin legislația promovată, conform principiului *lex non debet defecere conquerentibus in justitia exhibenda* (legea nu trebuie să-i abandoneze pe cei care caută protecția ei), standardele de civilizație și calitate a vieții să fie respectate. Aceasta presupune ca politicile sociale să se axeze în mod special pe prevenirea fenomenului, prin creșterea gradului de ocupare, de educație, recuperare și de integrare în societate a unor astfel de categorii de populație.

Asistență socială mediază în societate între persoanele aflate în dificultate și serviciile publice sociale, mediere care operează pe baza recunoașterii potențialului social în scopul respectării legii. Realizarea măsurilor de asistență socială trebuie să aibă în vedere introducerea de mecanisme capabile să asigure oportunități egale pentru toți membrii comunității și sisteme instituțional-administrative organizate la nivel central și local [6, p.68].

Protecția socială a familiilor defavorizate se realizează prin asigurarea unui venit minim, dar și prin alte mijloace de protecție.

Cadrul legislativ privind formele de protecție a persoanelor dezavantajate în Republica Moldova pe parcursul ultimilor ani a devenit unul destul de complex.

În 2002, Guvernul a elaborat o concepție națională privind protecția copilului și familiei, iar în anul următor a aprobat Strategia Națională privind Protecția Copilului și Familiei și Planul de Acțiuni pentru 2003-2008, iar la moment se implementează Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 aprobată prin Hotărârea nr. 434 din 10.06.2014.

Strategia pentru anii 2003-2008 a fost primul act normativ, care a stabilit direcțiile strategice fundamentale pentru îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din Republica Moldova. Acest document propunea reforma legislativă și instituțională, inclusiv elaborarea Legii privind asistența socială și regulamentul cu privire la standarde, dezvoltarea resurselor umane angajate pentru protecția copilului, inclusiv prin instruirea asistenților sociali și dezvoltarea serviciilor sociale comunitare și specializate pentru copii și familii aflate în dificultate.

Domeniul protecției drepturilor copilului s-a dezvoltat rapid odată cu adoptarea Legii nr. 140 privind protecția copilului aflat în situație de risc și a copiilor separați de părinți [7], care în premieră a delimitat atribuțiile autorităților tutelare locale de cele ale autorității tutelare centrale. Această legea conține

prevederi care acoperă practic toate domeniile ce țin de îngrijirea copiilor. Potrivit opiniei altor experți care au evaluat anterior acest act „Legea conține prevederi referitoare la îngrijirea alternativă a copilului, inclusiv obligațiile ce le revin părinților, diferitele forme de îngrijire (tutela/curatela, îngrijirea de tip familial, îngrijirea de tip rezidențial etc.), reintegrarea copilului în familie și protecția copilului separat de părinți. Legea clarifică atribuțiile autorităților tutelare și descrie procedurile de Gatekeeping [7].

La implementarea acestei Legi există anumite carențe ce stagnează realizarea corespunzătoare a ei. Potrivit informației oferite de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în anul 2017 au fost angajați 19 specialiști în domeniul protecției drepturilor copilului, în 850 de primării atribuțiile specialistului pentru protecția drepturilor copilului sunt exercitate de către asistentul social comunitar, iar în 8 primării nu este angajat nici specialist pentru protecția drepturilor copilului, nici asistent social comunitar.

Aceste date reflectă insuficiența resurselor necesare pentru a implementa corect și eficient prevederile actului evaluat în special respectarea termenilor legali. În timp ce numărul specialiștilor în domeniul protecției copilului este mic, cererea de îngrijire și asistență a copiilor este în continuă creștere.

În anul 2014 spre exemplu, în Republica Moldova 20% din copii aveau unul sau ambii părinți plecați peste hotare 32, în anul 2016 aproape 4500 erau în grija statului, cu peste șase la sută mai mulți decât în 2015. De asemenea, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, fiecare al șaselea copil din Moldova este crescut de rude, pentru că părinții sunt plecați în străinătate. Cei mai mulți dintre ei, peste 75 la sută, locuiesc la sate și au între șapte și zece ani.

La sfârșitul anului 2017 în RM se aflau la evidență 35 441 copii separați de părinți dintre care 30 320 copii la care părinții/unicul părinte sunt plecați peste hotare, 1079 copii cărora li s-a stabilit statutul de copii rămași temporar fără ocrotire părintească, 3749

copii cărora li s-a stabilit statutul de copii rămași fără ocrotire părintească, 293 copii luați de la părinți din cauza existenței pericolului iminent pentru viața sau sănătatea lor [8, p. 18].

De altfel, adoptarea Legii nr. 99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopției (cu modificările ulterioare) permite aplicarea adopției naționale

și internaționale ca formă de protecție pentru copiii rămași fără îngrijire părintească.

Implementarea Legii nr. 99 a adus la o stabilitate în acest domeniu luând în considerație ultimele cifre prezentate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

În ceea ce privește numărul copiilor adoptați, este necesar de menționat că în ultimii ani numărul acestora este relativ stabil, cu o mică creștere în anul 2017 astfel: în anul 2012 au fost încuviințate

57 de adopții, în anul 2013 numărul adopțiilor a constituit 104, în anul 2014 au fost încuviințate 121 adopții, în anul 2015 numărul adopțiilor a fost de 98, în anul 2016 au fost adoptați 116 copii, iar în anul 2017 au fost adoptați 123 copii [9].

Tutela și curatela reprezintă o altă formă de protecție, care în anii 2017-2018 au suferit modificări substanțiale și anume: Capitolul 19 în Codul

Familiei nr. 1316 din 26.10.2000 și Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002.

Tutelă-instituție juridică de ocrotire a minorilor, aparținând dreptului familiei și cuprinzând totalitatea reglementărilor legale privitoare la protecția – de către o altă persoană decât părinții și sub supravegherea, controlul și îndrumarea autorității tutelare – a unor categorii de minori.

În conformitate cu informațiile prezentate de către structurile teritoriale de asistență socială la 31.12.2017, tutela și curatela a fost instituită asupra 3114 copii rămași temporar fără ocrotire părintească și copii rămași fără ocrotire părintească dintre care 1540 fete și 1604 băieți, inclusiv 2776 copii beneficiază lunar de indemnizație pentru alimentație, procurarea îmbrăcăminte/încălțăminte, obiectelor de igienă personală etc., în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 581 din 25.05.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă.

Totodată tutela și curatela a fost instituită asupra 14249 copii ai căror părinți/unicul părinte sunt plecați peste hotarele Republicii Moldova dintre care 7171 fete și 7078 băieți [9].

Această formă de protecție este aplicată și persoanelor care au fost declarate incapabile prin hotărârea instanței judecătorești. Prin modificările din anul 2018 a Codului Civil, au fost garantate și respectate drepturile persoanelor cu probleme de sănătate.

În scopul asigurării unui trai decent și respectării drepturilor copilului eforturile urmează a fi focusate în continuare pe asigurarea măsurilor de protecție și de monitorizare a copiilor aflați în situație de dificultate, prin:

- elaborarea și promovarea cadrului normativ;
- promovarea cadrului de monitorizare și colectare a datelor privind implementarea politicilor în domeniul protecției familiei și copilului;
- protecției, monitorizării și evidenței copiilor în situații de dificultate;

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și a obiectivelor documentelor strategice naționale, politicile din domeniu sunt orientate și spre promovarea și aplicarea unor noi mecanisme de protecție socială a persoanelor cu dizabilități, precum și perfecționarea cadrului legislativ-normativ pentru asigurarea accesului acestor persoane la prestații și servicii sociale. Aceste măsuri au drept scop asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, și servesc drept garant al drepturilor lor la protecție socială.

În baza celor expuse, concluzionăm că direcția prioritară a Republicii Moldova este armonizarea legislației în vigoare la standardele internaționale, precum și implementarea cu succes a politicilor sociale la nivel local.

Referințe bibliografice:

1. Convenția privind drepturile copilului. Adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 29 noiembrie 1989. În vigoare de la 2 septembrie 1990 (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII din 12.12.1990).
2. Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități ratificată prin Legea nr. 166 din 09.07.2010 de către Republica Moldova
3. Convenția asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției internaționale de la Haga ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1468-XIII din 29.01.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 014 publicat la 26.02.1998.
4. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Încheiată la Roma la 04.11.1950, Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XII din 24.07.1997.
5. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din 12.08.1994, în vigoare din 27.08.1994, art. 47
26. N. Roș, Forme de protecție socială acordată familiilor sărace din România, <http://oaji.net/articles/2015/2064-1432550250.pdf>, accesat [14.11.2019]

6. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, publicată în Monitorul Oficial nr. 167-172.

7. Raportul de evaluare (Volumul I), iunie 2018. Evaluarea îngrijirii alternative a copilului în Moldova, realizat cu sprijinul USAID de către Molly Canon, lider de echipă Measure Evaluation, Palladium, Camelia Gheorghe, consultant monitorizare și evaluare, Measure Evaluation, Paladium, Echipa-Nucleu de Țară Moldova constituită

Conform Ordinul Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.1/10.07.2017

8. Raport de evaluare ex-post de impact a Legii nr. 140 cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți. Chișinău, 2018, <http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=kOcHY3KxG7A%3D&tabid=263&language=ro-RO>, accesat [14.11.2019]

9. Raport social anual 2017 https://msmps.gov.md/sites/default/files/raport_social_anual_2017_1.pdf

